

AMIR UMARXON LIRIKASIDA LEKSEMALARNING SHAKL VA MA'NO MUNOSABATI

Nematova Malikaxon Zafarjon qizi

Qo'qon davlat universiteti 1-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17304820>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Amiriy ijodi, uning asarlari tilining leksik xususiyatlari, shuningdek, g'azallarida qo'llanilgan sinonim va antonim so'zlar tahlili, ularning ushbu ijodkor asarlarida qay yo'sinda ifodalanishi xususida fikrlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: She'riyat, poetika, badiiy nutq, leksema, semema, ma'nodoshlik, sinonim, antonimlar.

Amir Umarxon (taxallusi Amiriy) o'zbek adabiyoti tarixida o'ziga xos iz qoldirgan mumtoz shoirlardan biridir. Uning ijodi Qo'qon adabiy muhiti bilan bevosita tutash bo'lib, o'z davrining ijtimoiy, diniy va madaniy hodisalarini o'zida aks ettiradi. Amiriy g'azal va qit'alarida nafaqat adabiy uslub, balki o'sha davr xalq tafakkuri, e'tiqodlari va qadriyatlarini til vositasida mujassam etilgan.

Amiriy shoir, davlat arbobi, ma'rifatparvar va ziyoli inson bo'lgan. U Qo'qon xoni Olimxonning ukasi bo'lib, saroyda yetuk madaniy muhitda tarbiya topgan. Uning asarlarida bu madaniy muhit o'ziga xos ma'naviy olamni aks ettiradi.

Shoir o'z davrining eng muhim ijtimoiy, diniy va axloqiy masalalariga e'tibor qaratgan, tasavvufiy tafakkur, ma'rifatparvarlik g'oyalari bilan sug'orilgan g'azallar yaratgan. Uning she'riyati Navoiy, Fuzuliy, Bedil kabi mumtoz shoirlar an'analarini davom ettirgan holda, o'ziga xos uslub bilan boyitilgan.

Amiriyning g'azallari, qit'alari, ruboiylari hozirgi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan bo'lib, ular orqali o'zbek xalqining madaniy, diniy va axloqiy qarashlarini o'rganish mumkin. Shoirning asarlarida ko'p hollarda tasavvufiy tushunchalar, ilohiy ishq, ruhiy poklanish, sabr-toqat, taqvo, sadoqat kabi mavzular ilgari suriladi. Bu holat Amiriy ijodini nafaqat adabiy, balki lingvistik va lingvokulturologik jihatdan ham chuqur tadqiq qilish imkonini beradi.

Badiiy matnning lisoniy tahlili haqida gap ketganda, unda tasvir vositalarining ifodaviyligi, ma'no ko'lamdorligini ta'minlashga xizmat qilgan unsurlar, xususan, shakl va ma'no munosabatiga ko'ra farqlanuvchi leksik birliklarning qo'llanilishini o'rganishga alohida e'tibor qaratiladi.

Amiriy asarlarida qo'llanilgan leksik birliklar, ayniqsa, omonim, sinonim, antonim kabi so'zlar mazmunan boy.

Tilshunosligimizda lug'aviy birliklarga xos xususiyatlarni o'rganish yuzasidan bir qator ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan. Jumladan, E.Begmatov, B.Daniyarov, Sh.Qosimov, M.Sa'diy, A.Madvaliyev, A.Karimov, F.Jumayeva va boshqalarning asarlari o'zbek tilining so'z boyligi, leksik birliklarning turlari, ularning semantik xususiyatlari haqida chuqur ilmiy ma'lumot beradi. Xuddi shuningdek, Amiriy ijodida ham badiiy ifoda vositalarining serqirraliligi, ayniqsa, so'zlarning ma'no nozikliklari bilan ishlash mahorati yaqqol namoyon bo'ladi. Uning she'rlarida ishlatilgan leksik birliklar, stilistik uslublar, ramzlar va badiiy vositalar tilning go'zalligini o'chib berishga xizmat qilgan. Ayniqsa, sinonim so'zlarning mohirona qo'llanilishi uning badiiy tilida muhim o'rin egallaydi.

Ma'lumki, sinonimlar poetik nutq qimmatini oshiruvchi leksik birliklardan biri bo'lib, ular umumiy bir xil ma'noni ifoda etuvchi shaklan har xil so'zlar hisoblanadi. Masalan, **katta, buyuk, ulug', gigant** so'zlari umumiy bir ma'noni anglatadi, o'z navbatida bir tushunchaning turli darajalarini ko'rsatishga xizmat qiladi.¹

Ma'nodosh so'zlar nutqning ta'sirchanligini oshirish bilan birga uslubni suyuqlashtiradigan qaytariqlardan forig' bo'lish rolini ham o'ynaydi.² Xuddi shuningdek, Amir Umarxon g'azallarida, asosan, leksik sathdagi ma'nodoshlikka ega bo'lgan so'zlarning faol va unumli qo'llanilganligini ko'rishimiz mumkin. Masalan,

Ushshoqlara g'amza bila nozi bo'lakcha,
Bedodi bila **javru jafu** g'ayri mukarrar.

baytidagi **javru jafu** so'zlari sinonimik juftlikni hosil qilgan.

Yoki

Keldimu gulzor sayri chun magar ul siymbar,
Bog' ila gulning bukun **nash' u namosi** qolmamish.

Bunda **nash' u namo** – o'sib unish, gurkirab o'sish³ demakdir.

Amiriyning quyidagi g'azalida sinonimlarning qo'llanilishi ancha salmoqli bo'lib, bunday vositalar orqali lirik qahramon o'z yoriga bo'lgan munosabatini tabiat bilan uyg'unlikda ifodalashga uringan, bu esa badiiy nutqning ta'sirchanligi va aniqligini ta'minlashga xizmat qilgan:

Ey munavvar, **orazing** oyinag'a bermish **safo**,
Oy **quyosh ruxsori**din andoqki, kasb etmish **ziyo**.
Yor, ruxsoringga ashki ohim aylabdur uruj,
Tobishi **xurshiddin** shabnamni ko'tardi havo.

Ushbu parchada qo'llanilgan oraz-ruxsor, quyosh-xurshid, safo-ziyo leksemalari nutqiy taftologiyaning oldini olishga xizmat qilganini ko'rishimiz mumkin.

Sinonimlarning badiiy tasvir vositalaridan biri sifatida Amiriy g'azallarida ham ifoda ta'sirchanligini oshirishga faol xizmat qilganligining yaqqol guvohi bo'lamiz. Masalan, shoirning quyidagi baytida o'zaro sinonim, biroq ma'no qirrasiga ko'ra farqlanuvchi **g'am** va **hasrat** so'zlarining yonma-yon qo'llanilishi natijasida stilistik ta'sir yana-da kuchaygan:

G'am-u hasratingning sahobidin yog'ilur bu xoki tanimgakim,
Yuzum uzra kechayu kunduzin qataroti ashk ila joladur.

Ba'zan ijodkorlar badiiy matnda tilda mavjud bo'lgan, tayyor ma'nodosh so'zlarni ishlatish bilan chegaralanib qolmasdan, "badiiy tasvir ehtiyojiga ko'ra ma'nodosh bo'lmagan so'zlarni ham shunday qo'llaydilarki, bu so'zlar matnda xuddi ma'nodosh so'zlar kabi idrok etiladi" ⁴

Shoir ijodida xuddi shunday ma'no ifodaviyligini ta'minlovchi sinonim leksemalarni ham uchratamiz:

Xirom-u jilva-yu noz-u malohat,
Erur sarvi xiromonimg'a maxsus

¹ F. Абдурахмонов, С. Мамажонов. Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент: Ўзбекистон, 1995. –Б. 59

² Г. Мухаммаджонова. 80- йиллар охири 90-йиллар бошлари ўзбек шеърятининг лингвопоэтик тадқиқи. Фил.ф.н дисс.автореф.- Т,2004

³ Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати 4 томлик. 2-том.Ўз ССР "Фан". – Тошкент- 1983

⁴ М. Қурбонова, М. Йўлдошев. Матн тилшунослиги.-Тошкент, Университет, 2014.-Б.60

Yuqoridagi baytda xirom, jilva, noz soʻzlari umumiy tarzda yorning oshiqqa nisbatan shafqatsizligini ifoda etuvchi leksema boʻlganligi bois nutq ichida oʻzaro maʼnodosh soʻzlar sifatida baholanmoqda.

Yoki

Shahidi nozi mujgoning erurman,

Bu **xanjardur** maning **qoningʻa** maxsus

Ushbu baytda shahid, xanjar, qon soʻzlarini “oʻlim” umumiy semasi birlashtirib turibdi.

Umuman olganda, sinonimlarning keng va oʻrinli qoʻllanilishi Amir Umarxon gʻazaliyotining badiiy ifodaliligi, maʼno tovlanishlariga boyligini taʼminlagan, shoir badiiy nutqida fikrning benihoya aniq ifodalanishiga xizmat qilgan.

Poetik nutqning ifodaviyligi va taʼsirchanligini oshirishga xizmat qiluvchi birliklardan yana biri –bu antonim soʻzlardir.

Maʼlumki, antonimlar badiiy nutqning ifodaliligi, ekspressivligi, taʼsirchanligini taʼminlashda qulay vositalardan biridir. Zid maʼnoli soʻzlarni yonma-yon qoʻllash orqali tushunchalar, belgilar, holatlar, obrazlar zidlantiriladi⁵ Bundan anglashiladiki, antonimiya hodisasi **past-baland, oq-qora, uzoq-yaqin, bormoq-kelmoq** kabi bir-biriga qarama-qarshi mazmundagi soʻzlarning yonma-yon qoʻllanilishi orqali yuzaga keladi.

Antonim soʻzlar bir-biri bilan uzviy bogʻlangan boʻlib, biri ikkinchisiz mavjud boʻla olmaydi. Barcha narsalar qiyosiy oʻrganiladi⁶. Yaʼni **baland** boʻlmasa, **pastni**, **uzoq** boʻlmasa **yaqinni** idrok eta olmaganimiz kabi. A. Reformatskiyning fikricha, antonimlar kuchli, katta ahamiyatga ega boʻlgan stilistik vositalardir. Antonimlarni oʻrinli ishlata bilish nutqning rang-barangligini, oʻtkirlikini, ifodaliligi va taʼsirchanligini oshiradi⁷

Amir Umarxon lirikasi matnida ham antonim soʻzlarning qoʻllanilishi alohida leksik ustuvorlikka egadir. Masalan,

Nechakim laʼli labingdin boʻsaye qildim **savol**,

Bermading, ey shoʻx, istigʻno kamolidin **javob**.

Yoki

Husndur davri gʻanimat, aylagil tarki **jafo**

Rasmi oyini **vafoyu**, ishvayi jonona tut.

Amir Umarxonning ayrim gʻazallarida bir baytning oʻzida ikki oʻrinda antonim soʻzlarni takror keltirish orqali maʼnosi yana-da kuchaygan jummalarni ham uchratamiz:

Etmadim ishqingda, jono, **doʻstdin dushmani** farq,

Pand berdi **doʻstlar, dushman** gumon ettim amir.

Amiriyning “Ango” radifli gʻazali ijtimoiy mavzudagi gʻazallar sirasiga mansub boʻlib, shohlik va gadolik qiyosiga qurilgan holda tazod sanʼati bilan yoʻgʻrilgan:

Ul **faqirekim**, qanoat bor edi odat ango,

Shoh bazmidin erur margʻubroq uzlat ango.

Xush kechur osuda **darvisheki** uzlat kunjida,

Boisi behjat oʻlur kulfat bila mehnat ango.

Podshohekim, tariqi **faqr** tutsa, tong emas,

Boʻlsa kun-kundin fuzun davlat bila izzat ango.

⁵ F. Абдурахмонов, С. Мамажонов. Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент: Ўзбекистон, 1995. –Б. 61.

⁶ Ирисқулов М. Тилшуносликка кириш.-Тошкент: Янги аср авлоди, 2009.-Б.113

⁷ Ирисқулов М. Тилшуносликка кириш.-Тошкент: Янги аср авлоди, 2009.-Б.113

Har **gadokim** go'sha tutmak birla odat aylamish,
Bir muhol **amredurur** mayl aylamak suhbat ango.

Podshahlik suvratida sa'b o'lur **darvishlik**,
Xosa ul shoheki, bu suvratdurur **siyrat** ango.

Podshah olmish duo **darvishdin** nusrat uchun,
Ko'r, ne hojat oriz o'ldi munga, ne davlat ango.

Faqr yo'lin **shohrohi** saltanatdin xush bilur,
Ul Amirekim erur **darvishliq** niyat ango.

Ushbu g'azal orqali ijodkor podshohlikdan ko'ra faqirlik yo'lining ustun ekanligini, shunday insonlar bilan suhbat qurishga moyil bo'lgani, hatto o'zi ham darveshlik yo'lini niyat qilganligini qayta-qayta ta'kidlamoqda.

Amir Umarxon ijodida fe'l turkumiga oid antonim leksemalarni ham uchratamiz:

La'li **turguzdi** mani, har necha **o'lturdi** ko'zi,
O'ylakim, bor edi dahr ichra hayot ila mamot.

Antonimlarning belgi,voqea-hodisalarni qarshilantirish va bu orqali kontrast obrazlar yaratish xususiyati Amiriy g'azallarida yaqqol namoyon bo'ladi. Masalan,

Shirin desam labingni, ango tund bo'lmag'il,
Kavsar suyini kim dedi, ey puritob, **talx**?

Bu baytda talx – achchiq demakdir.

Yoki

Dog'i ishqing tanda **pinhon** asradim,sud etmadi,
Oqibat bu yoshurun dardim ulusqa bo'ldi **fosh**.

Xulosa o'rnida aytish joizki, Amiriy g'azallarida so'zlarning shakl va ma'no munosabatiga ko'ra xoslangan turlari, xususan, sinonim va antonim leksemalarning faol qo'llanilishi shoirning mumtoz adabiy til boyliklarini samarali o'zlashtirganligi, har bir so'zni ma'no qirrasiga mos ravishda o'rinli ishlatish mahoratiga ega ekanligini ko'rsatadi. Qolaversa, yuqoridagi misollar orqali sinonim va antonim leksemalarning badiiy nutq ifodaliligi, ta'sirchanligi va ma'no ko'lamdorligini oshirishda alohida o'ringa ega ekanligi anglashiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug'ati 4 tomlik.-Toshkent- 1983
2. Begmatov E. Hozirgi o'zbek tilining leksik qatlamlari. – Toshkent:Fan,1985
3. Boboyev T. She'r ilmi ta'limi.- Toshkent: O'qituvchi,1996
4. Irisqulov M. Tilshunoslikka kirish. – Toshkent: Yangi asr avlodi,2009.
5. Yo'ldoshev B., Qurbonov T. Badiiy asar tili va uslubi masalalari.-T.,2006
6. Yo'ldoshev M. Badiiy matn va uning lingvopoetik tahlili asoslari.-T,2007.
7. Qurbonova M, Yo'ldoshev M. Matn tilshunosligi.-Toshkent,Universitet, 2014